

LA FLAGELLAZIONE DI CRISTO

COPIA DA LUCIANI SEBASTIANO DETTO SEBASTIANO DEL PIOMBO

(Venezia 1485 ca. - Roma 1547)

INVENTARIO: 133

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto è una derivazione dalla *Flagellazione di Cristo* di Sebastiano del Piombo nella cappella Borgherini in San Pietro in Montorio a Roma. La celebre opera, eseguita a olio su muro, fu commissionata al pittore dal banchiere Pierfrancesco Borgherini e realizzata tra il 1516 e il 1524. La critica ha indagato a lungo il ruolo di Michelangelo come inventore della *Flagellazione*, ruolo di cui alcuni indizi sono rintracciabili sia nelle fonti dell'epoca sia in un nucleo di disegni legati all'opera: due si trovano presso il British Museum di Londra (invv. [1895.0915.813](#); [1895.0915.500](#)) con l'attribuzione al Buonarroti e un terzo, nella collezione reale di Windsor ([inv. RL 0418](#)), è stato riconosciuto come copia di Giulio Clovio da un disegno perduto del maestro. Quest'ultimo è il più fedele alla *Flagellazione* Borgherini, eccetto per la nudità dei personaggi che nell'opera finale appaiono invece coperti, e si ipotizza che possa aver costituito il modello principale per Sebastiano, fornitogli da Michelangelo stesso (Gnann 2010, pp. 176-179, n. 49).

Il trattamento del soggetto al di fuori del suo contesto narrativo, come immagine iconica e contemplativa, aveva già dei precedenti illustri ma nessuno lo aveva mai affrontato in chiave monumentale per un altare di pubblica fruizione (C. Barbieri, *Visionaria e monumentale. Sebastiano, Michelangelo, e la cappella Borgherini in San Pietro in Montorio*, in "Artibus et historiae, LXXIV, 2016, p. 79), aspetto che contribuì a garantire all'opera un'immediata e vasta risonanza. Essa si impose come fonte iconografica e termine di confronto per le successive interpretazioni del tema, compresa la celebre *Flagellazione* di Caravaggio conservata nel Museo di Capodimonte (M. Gregori in *Caravaggio e il suo tempo*, cat. mostra (Napoli, Museo di Capodimonte, 1985), a cura di G. Borsano, S. Cassani, n. 93).

La straordinaria fortuna dell'opera è testimoniata, oltre che dalla replica che lo stesso Sebastiano eseguì per la chiesa dell'Osservanza del Paradiso a Viterbo (oggi nel Museo Civico della città), dalle numerose riprese, copie fedeli o varianti, diffuse nell'ambito della pittura da cavalletto di destinazione privata.

È in questo contesto che si inserisce il dipinto Borghese, apparso in mostra in tempi recenti presso l'Albertina di Vienna (2010-2011) in un interessante confronto con il disegno di Windsor

(Gnann, *cit.*).

L'assegnazione dell'opera a Marcello Venusti, avanzata per la prima volta da Adolfo Venturi (1893, p. 98) è sostenuta anche in tempi recenti da molti studiosi (Bernardini 1908, p. 42; D'Achiardi 1908, pp. 167-168; De Rinaldis 1939, p. 25, Dussler 1942, p. 121; Capelli 2003, pp. 241-248, che riporta anche il parere orale favorevole di Claudio Strinati; Gnann, *cit.*, n. 50). Meno seguita è invece l'opinione di Paola Della Pergola, la quale ritiene il dipinto vicino ai modi di Taddeo Zuccari (Della Pergola 1959, pp. 136-137, n. 188).

Nel contesto dell'attribuzione a Venusti, l'opera potrebbe plausibilmente derivare sia in maniera diretta dall'originale (come sostenuto da Gnann, *cit.*, p. 177), sia dal disegno noto attraverso la copia di Windsor, che nel 1547 passò nelle mani di Tommaso de' Cavalieri; quest'ultimo intratteneva stretti rapporti con Venusti, permettendogli anche, come riportato dal Vasari, di dipingere sulla base dei disegni michelangeloeschi in suo possesso, e potrebbe addirittura aver richiesto lui stesso al pittore una copia dipinta di questo soggetto. Tra le versioni note che nel tempo sono state riferite a Venusti, alcune oggi espunte dal suo catalogo, la copia Borghese è una delle migliori dal punto di vista qualitativo e in essa sono stati individuati degli aspetti tipici della produzione matura dell'artista, in particolare la resa luministica, basata su un accurato studio dei contrasti luce-ombra, che tende a dare drammaticità alla scena. Se si accolgono tali considerazioni, l'opera può essere ricondotta agli anni Sessanta-Settanta del Cinquecento (Capelli, *cit.*, pp. 242-243).

Riguardo alla sua storia collezionistica, si pensa che il dipinto possa provenire dal sequestro dei beni eseguito per volere di Paolo V ai danni del Cavalier D'Arpino (Giuseppe Cesari) nel 1607, a seguito del quale i quadri del pittore finirono nelle mani del cardinale Scipione Borghese.

Della Pergola (*cit.*) lo ha riconosciuto nell'inventario delle opere d'arte confiscate, alla voce "Un Christo nudo tra ladroni non perfetto alla colonna senza cornice", identificazione che tuttavia ha sollevato delle perplessità per la mancanza di un riferimento al celebre originale, troppo noto per non essere messo in relazione al dipinto (Capelli, *cit.*, p. 242), tanto più che l'estensore nomina la chiesa di San Pietro in Montorio in altri punti dell'elenco.

Un ulteriore riferimento, anch'esso privo del rimando all'originale, è stato individuato nel quadro descritto da Montelatici (1700, p. 216) nella camera cosiddetta "del Moro" della villa pinciana, attribuito al Cesari: "Il Salvatore legato alla colonna, e battuto da Soldati, si giudica del Cavalier Gioseppe d'Arpino".

Con maggior precisione il dipinto compare invece nell'inventario fidecommissario del 1833 come "La Flagellazione alla Colonna, di Sebastiano Del Piombo, col disegno di Michelangelo, largo palmi 1, oncie 9; alto palmi 2, oncie 7, in tavola", descrizione in cui sono riportati correttamente sia le dimensioni che il supporto. A differenza delle altre citazioni sopra riportate, questi dati permettono di distinguere chiaramente il quadro dall'altra copia dalla *Flagellazione* Borgherini presente in collezione ([inv. 410](#)), in tela e di dimensioni assai maggiori, descritta anch'essa nell'inventario fidecommissario.

Stilisticamente, Kristina Herrmann Fiore (2000, pp. 64, 197, n. 21) rileva una netta differenza qualitativa tra la figura centrale del Cristo e quelle dei quattro carnefici che lo circondano, definendo la resa di questi ultimi piuttosto scolastica. Al contrario, gli elementi architettonici delle colonne sono resi finemente, con attenzione alle venature del marmo e ai dettagli dei capitelli. La studiosa ritiene quindi che l'opera sia il prodotto di una collaborazione ma non individua nessuno degli autori.

Come nell'originale, anche nel dipinto Borghese la luce colpisce direttamente il corpo seminudo di Cristo, dando centralità alla sua figura e mettendone in risalto la resa anatomica, mentre il viso rimane in ombra, espediente che accentua la carica drammatica della scena.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 216;
- Crowe J. A., Cavalcaselle G. B., *A. History of Painting in North Italy*, London 1871 (1a ed., altra ed. 1912 (Borenus));
- J.A. Crowe, Cavalcaselle G. B., *A. History of Painting in North Italy* [London 1871] London 1912, III, p. 229;
- J. Burckhardt, *Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens* [Basel 1855] Leipzig 1874, III, p. 971;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 32;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 98;
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 85;
- G. Bernardini, *Sebastiano del Piombo*, Bergamo 1908, p. 42;
- P. D'Achiardi, *Sebastiano del Piombo*, Roma 1908, pp. 167-168;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 133;
- E. Steinmann, R. Wittkower, *Michelangelo Bibliographie*, Leipzig 1927, p. 382;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX.6, Roma 1933, p. 492;
- S. Bergmans, *Denis Calvart, peintre anversois fondateur de l'école bolonaise du VIIe siècle*, (Mémoires de la Classe des Beaux-Arts, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Ser. 2, IV), Bruxelles 1934, p. 42;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1935, p. 19;
- L. Dussler, *Sebastiano del Piombo*, 1942, p. 121;
- R. Pallucchini, *Sebastian Veneziano (Fra' Sebastiano del Piombo)*, Milano 1944, p. 167;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 43, nota 1;
- I. Faldi, *Catalogo del Museo Civico di Viterbo*, Viterbo 1955, p. 4;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 136-137, n. 188;
- M. Lucco, *L'opera completa di Sebastiano del Piombo*, Milano 1980, p.110;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 143;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 197, n. 21;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 64;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 341, n. 6;
- S. Capelli, *La Flagellazione Borghese. Marcello Venusti e la copia da Sebastiano del Piombo*, in "Studi di Storia dell'Arte", XIV, 2003, p. 242;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 47;
- L. Sickel, *Die Sammlung des Tommaso de' Cavalieri und die Provenienz der Zeichnungen Michelangelos*, in "Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana", XXXVII, 2006 (2008), p. 167;
- A. Gnann in *Michelangelo. The drawings of a genius*, catalogo della mostra (Vienna, Albertina, 2010-2011), Ostfildern 2010, pp. 176-177, n. 50.

THE FLAGELLATION OF CHRIST

COPY AFTER LUCIANI SEBASTIANO CALLED SEBASTIANO DEL PIOMBO

(Venice c. 1485 - Rome 1547)

INVENTORY: 133

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting is derived from Sebastiano del Piombo's *Flagellation of Christ* in the Borgherini Chapel in San Pietro in Montorio, Rome. This famous oil wall painting was commissioned by the banker Pierfrancesco Borgherini and executed between 1516 and 1524. Critics have devoted many a study to Michelangelo's role in the genesis of the *Flagellation*, to which we find a number of references both in documents of the time and in a series of drawings connected to this work. Two of these are kept at the British Museum in London (invv. [1895.0915.813](#); [1895.0915.500](#)) and ascribed to Buonarroti, while a third, found in the Royal Collection at Windsor ([inv. RL 0418](#)), has been recognised by Giulio Clovio as a copy of one of the master's lost paintings. The latter is the one that most resembles the Borgherini *Flagellation*, except for the nakedness of the figures, who in the final work are clothed, and is thought to have been Sebastiano's main model, supplied by Michelangelo himself (Gnann 2010, pp. 176-179, no. 49).

The treatment of this subject is outside of the context of its narrative, rendering it an iconic object of contemplation, and has a number of famous antecedents, but no one had ever given it such monumental proportions or placed it on an altar destined to public worship (C. Barbieri, "Visionaria e monumentale. Sebastiano, Michelangelo, e la cappella Borgherini in San Pietro in Montorio," in *Artibus et historiae*, LXXIV, 2016, p. 79), an aspect that contributed to the work's immediate and extremely broad renown. It became established as an iconographic source and a term of comparison for subsequent interpretations of the same theme, including Caravaggio's *Flagellation* now exhibited at the Museo di Capodimonte (M. Gregori in G. Borsano, S. Cassani, eds., *Caravaggio e il suo tempo*, exhibition catalogue, Naples: Museo di Capodimonte, 1985, no. 93).

Corroborating the extraordinary success of this work are not only the copy that Sebastiano himself made for the Chiesa dell'Osservanza del Paradiso in Viterbo (now preserved in the city's Civic Museum), but also the many reproductions, whether exact replicas or variations on the theme, which was at the time a popular subject for easel paintings destined to hang in private homes.

It is in this context that we must observe the Borghese painting, recently exhibited at the Albertina Museum in Vienna (2010-11) in an interesting comparison with the Windsor drawing (Gnann, *cit.*).

The ascription of this work to Marcello Venusti, advanced for the first time by Adolfo Venturi (1893, p. 98), was adopted by many other later scholars (Bernardini 1908, p. 42; D'Achiardi 1908, pp. 167-168; De Rinaldis 1939, p. 25, Dussler 1942, p. 121; Capelli 2003, pp. 241-248, who also refers of Claudio Stinati's orally expressed endorsement; Gnann, *cit.*, no. 50). Conversely, Paola della Pergola's theory, which places the painting closer to the manner of Taddeo Zuccari (Della Pergola 1959, pp. 136-137, no. 188), wasn't equally fortunate.

In the context of an ascription to Venusti, this work may derive directly from the original (as theorised by Gnann, *cit.*, p. 177), or from the drawing known thanks to the Windsor copy, which in 1547 came into the possession of Tommaso de' Cavalieri, who entertained a very close-knit relationship with Venusti, and allowed him, as Vasari tells us, to draw inspiration from the drawings by Michelangelo in his possession. In fact, De' Cavalieri himself might have asked the painter to produce a copy of this subject. Among the known versions that over time have been referred to Venusti (some of which now expunged from his catalogue), the Borghese copy is certainly one of the best from a qualitative point of view, and in it we may observe some of the traits typical of this artist's later production, especially the rendering of the light based on a careful study of the contrast of light and shadow, which give the entire scene a dramatic quality. Assuming these considerations are valid, this work could be placed in the 1560s or 1570s (Capelli, *cit.*, pp. 242-243).

As for its collecting history, the painting is thought to have been part of the goods confiscated by Paul V from Cavalier d'Arpino (Giuseppe Cesari) in 1607, after which the paintings passed into the hands of Cardinal Scipione Borghese.

Della Pergola (*cit.*) recognised it in the inventory of the confiscated works, listed as "An imperfect naked Christ amidst the thieves against a column with no frame." However, this identification has raised some doubts, as it fails to cite the work's famous precedent, too well-known not to be mentioned in connection with this painting (Capelli, *cit.*, p. 242), all the more so since the compiler names the Church of San Pietro in Montorio in other parts of the inventory.

A further reference, again with no mention of the original work, has been identified in a painting described by Montelatici (1700, p. 216) in the villa's so-called "camera del Moro" and attributed to Cesari: "The Saviour tied to the column and beaten by the Soldiers, judged to be by Cavalier Gioseppe d'Arpino."

The painting is described more precisely in the *Inventario Fidecommissario* of 1833: "The Flagellation against the Column, by Sebastiano del Piombo, with a drawing by Michelangelo, 1 span and 9 ounces in width; 2 spans and 7 ounces in height; on panel," a description in which both size and support are correctly reported. Unlike the previously mentioned quotes, these figures clearly set this painting apart from the other copy of the Borgherini *Flagellation* present in the Borghese Collection ([inv. 410](#)). Painted on canvas and much larger in size, it too is described in the *Inventario Fidecommissario*.

From a stylistic point of view, Kristina Herrmann Fiore (2000, pp. 64, 197, no. 21) has observed a marked qualitative difference between the central figure of the Christ and that of his four tormentors, defining their rendering as rather scholastic. Conversely, the architectural elements of the columns are extremely refined, and great care is devoted to the veins in the marble and the details of the capitals. Thus, the scholar postulates that the work is the result of a collaboration, though she does not identify any of its authors.

As in the original painting, the light in the Borghese version also falls directly upon the half-naked body of the Christ, making it the focus of the work and exalting its anatomic rendering, while the face remains in shadow, a device that enhances the dramatic force of the scene.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 216;

- Crowe J. A., Cavalcaselle G. B., *A. History of Painting in North Italy*, London 1871 (1a ed., altra ed. 1912 (Borenus));
- J.A. Crowe, Cavalcaselle G. B., *A. History of Painting in North Italy* [London 1871] London 1912, III, p. 229;
- J. Burckhardt, *Der Cicerone. Eine anleitung zum genuss der kunstwerke italiens* [Basel 1855] Leipzig 1874, III, p. 971;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 32;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 98;
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 85;
- G. Bernardini, *Sebastiano del Piombo*, Bergamo 1908, p. 42;
- P. D'Achiardi, *Sebastiano del Piombo*, Roma 1908, pp. 167-168;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 133;
- E. Steinmann, R. Wittkower, *Michelangelo Bibliographie*, Leipzig 1927, p. 382;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX.6, Roma 1933, p. 492;
- S. Bergmans, *Denis Calvart, peintre anversois fondateur de l'école bolonaise du VIIe siècle*, (Mémoires de la Classe des Beaux-Arts, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Ser. 2, IV), Bruxelles 1934, p. 42;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1935, p. 19;
- L. Dussler, *Sebastiano del Piombo*, 1942, p. 121;
- R. Pallucchini, *Sebastian Veneziano (Fra' Sebastiano del Piombo)*, Milano 1944, p. 167;
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 43, nota 1;
- I. Faldi, *Catalogo del Museo Civico di Viterbo*, Viterbo 1955, p. 4;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 136-137, n. 188;
- M. Lucco, *L'opera completa di Sebastiano del Piombo*, Milano 1980, p.110;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 143;
- K. Herrmann Fiore, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 197, n. 21;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio. La luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara, 2000), a cura di C. Strinati, R. Vodret, Milano 2000, p. 64;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 341, n. 6;
- S. Capelli, *La Flagellazione Borghese. Marcello Venusti e la copia da Sebastiano del Piombo*, in "Studi di Storia dell'Arte", XIV, 2003, p. 242;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 47;
- L. Sickel, *Die Sammlung des Tommaso de' Cavalieri und die Provenienz der Zeichnungen Michelangelos*, in "Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana", XXXVII, 2006 (2008), p. 167;
- A. Gnann in *Michelangelo. The drawings of a genius*, catalogo della mostra (Vienna, Albertina, 2010-2011), Ostfildern 2010, pp. 176-177, n. 50.

